

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ НА ПРИМЕРЕ КРИПТОВАЛЮТ

Милош Диана Викторовна

преподаватель-стажер кафедры финансов

Белорусского государственного экономического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11036964>

diana.milosh@mail.ru

***Аннотация.** В статье с использованием case-средства AllFusion Process Modeler построена авторская концептуальная модель оценки развития цифровых финансовых активов. По разработанной методике проведена оценка инвестиционной привлекательности криптовалют как одного из инновационных видов цифровых финансовых активов. Это позволило определить текущий рейтинг, построить матрицу стратегических позиций, выделить четыре кластера криптовалют и предложить для каждого из них стратегию развития.*

***Ключевые слова:** цифровые финансовые активы, криптовалюта, методика оценки, инвестиционная привлекательность, стратегия.*

METHODOLOGICAL ASPECTS OF ASSESSING THE DEVELOPMENT OF DIGITAL FINANCIAL ASSETS ON THE EXAMPLE OF CRYPTOCURRENCIES

Milosh Diana Viktorovna

trainee teacher of Finance Department

of the Belarusian state Economic University

diana.milosh@mail.ru

***Abstract.** In the article using case-tool AllFusion Process Modeler the author's conceptual model for assessing the development of digital financial assets was built. According to the developed methodology an assessment of the investment attractiveness of cryptocurrencies as one of the innovative types of digital financial assets was carried out. This made it possible to determine the current rating, build a matrix of strategic positions, identify four clusters of cryptocurrencies and propose a development strategy for each of them.*

***Keywords:** digital financial assets, cryptocurrency, valuation methodology, investment attractiveness, strategy.*

KRIPTOVALYUTALAR MISOLIDA RAQAMLI MOLIYAVIY AKTIVLARNING RIVOJLANISHINI BAHOLASHNING USLUBIY JIHATLARI

Milosh Diana Viktorovna,

moliya kafedrasida o'qituvchi-stajyor

Belarus davlat iqtisodiyot universiteti

diana.milosh@mail.ru

***Izoh.** Maqolada AllFusion Process Modeler Case vositasidan foydalangan holda raqamli moliyaviy aktivlarning rivojlanishini baholashning mualliflik kontseptual modeli qurilgan. Ishlab*

2 Определение факторов и показателей развития цифровых финансовых активов. Определяется комплекс взаимосвязанных факторов и показателей, характеризующих привлекательность ЦФА.

3 Выбор метода и проведение оценки развития цифровых финансовых активов. Формирование системы показателей позволяет на основе интеграции индексного и комплексного методов (таблица 1) разработать экономико-математическую модель оценки развития ЦФА. Далее строится рейтинг ЦФА.

Таблица 1 – Методы расчета индексов развития ЦФА

Метод	Формула расчета показателя	Номер формулы	Условные обозначения
Индексный	$X_{ij} = \frac{x_{ij}}{\max \{x_{ij}\}}$	(1.1)	X_{ij} – относительный (нормированный) i -ый показатель развития j -ого ЦФА;
	$X_{ij} = 1 - \frac{x_{ij}}{\max \{x_{ij}\}}$	(1.2)	x_{ij} – частный i -ый показатель развития j -ого ЦФА; i – порядковый номер показателя развития ЦФА ($1, \dots, n$);
Многоугольника конкурентоспособности	$Y_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n-1} X_{ij} X_{i+1,j} + X_{nj} X_{1j}}{n}}$	(1.3)	j – порядковый номер ЦФА ($1, \dots, k$);
Векторный	$Y_j = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_{ij}^2}$	(1.4)	n – количество показателей развития ЦФА; k – количество анализируемых ЦФА; $\max \{x_{ij}\}$ – максимальное значение среди i -ых частных показателей развития j -ого ЦФА; Y_j – индекс развития j -ого ЦФА.

Примечание – Источник: собственная разработка.

4 Визуализация и анализ результатов оценки развития цифровых финансовых активов. Реализация данного этапа позволяет сделать вывод о конкурентном потенциале и инвестиционной привлекательности ЦФА. Для визуальной оценки и анализа полученных результатов используется метод «многоугольника конкурентоспособности» и построение матрицы стратегических позиций ЦФА.

5 Разработка рекомендаций и принятие решений по реализации стратегии развития цифровых финансовых активов. На основе полученных результатов разрабатываются рекомендации по совершенствованию стратегии развития ЦФА.

В процессе исследования по разработанной методике оценки развития ЦФА проведена оценка развития наиболее инновационного в настоящее время вида цифровых финансовых активов – криптовалют.

Для оценки развития криптовалют разработана система показателей (рисунок 2), на основе которой с использованием экономико-математических методов (таблица 1) рассчитаны частные индексы (формулы (1.1) и (1.2)), комплексные индексы функциональных возможностей операций IFO_j и общей привлекательности IOA_j (формула (1.3)), а также обобщающий индекс инвестиционной привлекательности PA_j (формула

(1.4)) криптовалют.

В результате мониторинга информационных ресурсов [1–9] на основе абсолютных показателей 30-ти наиболее популярных криптовалют по разработанной автором методике проведена оценка инвестиционной привлекательности криптовалют. С помощью формул (1.1) и (1.2) найдены относительные (нормированные) показатели. Индексы инвестиционной привлекательности криптовалют, а также *рейтинг криптовалют* представлены в таблице 2.

Рисунок 2 – Система показателей инвестиционной привлекательности криптовалют

Примечание – Источник: собственная разработка.

Таблица 2 – Индексы инвестиционной привлекательности и рейтинг криптовалют

Крипто-валюта	Комплексный индекс общей привлекательности криптовалют		Комплексный индекс функциональных возможностей операций с криптовалютой		Обобщающий индекс инвестиционной привлекательности	
	Значение	Рейтинг	Значение	Рейтинг	Значение	Рейтинг
Bitcoin	0,865	1	0,747	3	0,808	1
Ethereum	0,632	2	0,755	1	0,696	2
Binance Coin	0,353	15	0,643	8	0,519	9
XRP	0,441	8	0,687	5	0,577	4
Cardano	0,390	11	0,562	14	0,484	14
Dogecoin	0,308	20	0,603	11	0,479	15
Polygon	0,518	3	0,754	2	0,647	3
Polkadot	0,514	4	0,634	10	0,577	4
Litecoin	0,408	9	0,7	4	0,573	6
Solana	0,462	7	0,593	12	0,532	8
TRON	0,300	21	0,649	7	0,506	12
Avalanche	0,358	14	0,416	24	0,388	23
Cosmos Hub	0,366	13	0,497	22	0,436	17
Chainlink	0,389	12	0,518	19	0,458	16
Monero	0,203	22	0,524	17	0,397	22
Stellar	0,331	17	0,636	9	0,507	11

Bitcoin Cash	0,499	5	0,513	20	0,506	12
Algorand	0,322	18	0,505	21	0,424	19
NEAR Protocol	0,335	16	0,431	23	0,386	24
VeChain	0,160	25	0,545	15	0,402	21
Bitcoin SV	0,404	10	0,662	6	0,548	7
Zcash	0,320	19	0,519	18	0,431	18
Dash	0,488	6	0,539	16	0,514	10
IOTA	0,203	22	0,401	25	0,318	25
NEO	0,177	24	0,572	13	0,423	20

Примечание – Источник – собственная разработка.

Для обоснования стратегии развития криптовалют на основе рассчитанных индексов (таблица 2), которые определяют уровень («размер») инвестиционной привлекательности криптовалют, и методов стратегического анализа построена *матрица стратегических позиций криптовалют* (рисунок 3).

Рисунок 3 – Матрица стратегических позиций криптовалют

Примечание – Источник: собственная разработка.

Построенная матрица в зависимости от значения комплексного индекса общей привлекательности позволяет отнести криптовалюту к одному из четырех кластеров: $IOA_j \in [0,75; 1]$ – «Лидеры»; $IOA_j \in [0,50; 0,75)$ – «Кандидаты»; $IOA_j \in [0,25; 0,50)$ – «Претенденты»; $IOA_j \in [0; 0,25)$ – «Претенденты». В зависимости от значения комплексного индекса функциональных возможностей операций с криптовалютой их уровень характеризуется как «высокий» при $I FO_j \in [0,75; 1]$, «выше среднего» при $I FO_j \in [0,50; 0,75)$, «ниже среднего» при $I FO_j \in [0,25; 0,50)$, «низкий» при $I FO_j \in [0; 0,25)$.

«Лидеры» – криптовалюты, которые характеризуются высоким уровнем общественного интереса, капитализации и ликвидности, что позволяет им доминировать и занимать существенную долю крипторынка. Стратегия – длительное поддержание существующего положения за счет поиска новых пользователей, расширения как рынка в

целом, так и своего сегмента, улучшения работы сети, финансирования новых направлений развития, в т.ч. в части применения криптовалюты как инструмента платежа, учитывая наличие конкуренции со стороны пока менее популярных криптовалют, но при этом имеющих более высокие показатели функциональных возможностей операций.

«Кандидаты» – криптовалюты, для которых характерен уровень как общей привлекательности, так и функциональных возможностей операций выше среднего. Стратегия – привлечение финансовых ресурсов для увеличения доли рынка, что возможно не только за счет разработки мероприятий, направленных на нивелирование существующих недостатков функционирования криптовалюты-«кандидата», но и анализа конкурентных преимуществ «лидеров», имплементации и усовершенствования их положительных характеристик, внедрения инновационных конкурентоспособных технологий, позволяющих решить основные проблемы криптовалют-«лидеров» и, тем самым, стать более перспективными в глазах потенциальных инвесторов, пользователей.

«Претенденты» – криптовалюты со средними характеристиками функциональных возможностей операций с их использованием, но с недостаточно высокими показателями в части доли рынка и популяризации среди потенциальных пользователей. Стратегия – активная реализация политики продвижения в социальные массы и улучшение функциональных характеристик транзакций с криптовалютой, обеспечивая более широкие возможности в части направлений использования и безопасность их проведения, что одновременно позволит вывести такие криптовалюты на новый уровень не только как средства платежа, но и инвестиционного инструмента.

«Последователи» – криптовалюты с различными функциональными возможностями операций и низким уровнем ключевых показателей, обеспечивающих их популярность и широкое применение. Стратегия – комплексный анализ возможных стратегий развития с целью укрепления своих позиций на крипторынке на основе изучения опыта функционирования уже более популярных как инструмент платежа и инвестиций криптовалют.

Таким образом, практические результаты оценки инвестиционной привлекательности криптовалют показали, что ТОП-5 в рейтинге составляют Bitcoin, Ethereum, Polygon, Ripple и Polkadot. В то же время в выборке отсутствуют криптовалюты, одновременно имеющие высокую характеристику как социального интереса и признания, так и качества транзакций. В свою очередь, наиболее недооцененными, но обладающими высокими качественными характеристиками являются криптовалюты Ethereum и Polygon. А TRON, Dogecoin и Stellar.

Литература

1. LunarCrush. [Electronic resource]. – Made of access: <https://lunarcrush.com/coins>. – Date of access: 08.01.2023.
2. Coinmarketcap [Electronic resource]. – Made of access: <https://coinmarketcap.com/>. – Date of access: 08.01.2023.
3. CoinGecko [Electronic resource]. – Made of access: <https://www.coingecko.com/en>. – Date of access: 08.01.2023.
4. Crypto commits [Electronic resource] / CryptoMiso. – Made of access: <https://www.cryptomiso.com/>. – Date of access: 08.01.2023.

5. Coinmarketfees.com [Electronic resource]. – Made of access: <https://coinmarketfees.com/>. – Date of access: 08.01.2023.
6. Crypto.ru [Electronic resource]. – Made of access: <https://crypto.ru/kurs-kriptoalyut/>. – Date of access: 08.01.2023.
7. Какая криптовалюта самая быстрая? Быстрые транзакции [Электронный ресурс] / BYTWORK.COM. – Режим доступа: <https://bytwork.com/articles/kriptoalyuta-bystraya>. – Дата доступа: 08.01.2023.
8. Что такое количество транзакций в секунду (TPS): сравнительный анализ сетей [Электронный ресурс] / Phemex.com. – Режим доступа: <https://phemex.com/ru/blogsB9>. – Дата доступа: 08.01.2023.
9. Что такое Zcash (ZEC): криптовалюта, ориентированная на конфиденциальность [Электронный ресурс] / Phemex.com. – Режим доступа: <https://phemex.com/ru/academy/what-is-zcash-zecB8>. – Дата доступа: 08.01.2023.